

AMIR TEMUR

Lobar Shukurova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining chet tillari fakulteti (ingliz tili yoʻnalishi) ning 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10804855>

Amir Temur, Temur, Temurbek (toʻliq ismi Amir Temur ibn Amir Taragʻay ibn Amir Barqul) (1336-yil, 9-aprel — 1405-yil, 18-fevral) — oʻrta asrning yirik davlat arbobi, buyuk turkiy sarkardasi, kuchli, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi. Amir Temur Kesh viloyatidagi Xoʻja Ilgʻor qishlogʻida tavallud topgan. Uning otasi Amir Taragʻay barlos urugʻining obroʻli oqsoqollaridan boʻlib, ajdodlari Kesh va Nasaf viloyatida hokimlik qilishgan. Onasi Takina xotun Kesh yurtining obroʻli bekalaridan hisoblangan. Temurning rafiqasi Amir Husaynning singlisi Uljoy Turkon Ogʻo boʻlib ularning toʻrtta

oʻgʻli boʻlgan. Umar Shayx Mirzo, Jahongir Mirzo, Miron Shoh Mirzo va Shohruh Mirzolaridir.

Amir Temur yoshlik chogʻlaridanoq chavandozlik va ovga ishqiboz boʻlib, kamondan nishonga oʻq uzish, ot choptirish, turli mashq va harbiy oʻyinlari bilan tengqurlarini lol qoldirgan. Temurning kelajagini koʻplab avliyolar ham bashorat qilishgan. Amir Temur oʻz zamonasining oʻqimishli va uquvli hukmdorlaridan boʻlib yetishadi. Shu bilan birga tibbiyot, matematika, falakiyot, me'morchilik va tarix ilmidan ham yaxshigina xabardor boʻlgan.

Buyuk arab faylasufi Ibn Xaldunning taʼkidlashicha, "Amir Temur turk, arab, fors xalqlari tarixini chuqur oʻrgangan, diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning eng murakkab jihatlarigacha yaxshi oʻzlashtira olgan zot edi". Amir Temur 35 yillik hukmronligi davrida koʻplab janglarda gʻalaba qozondi. Xususan, Mugʻullardan Tugʻluq Temurning oʻgʻli Ilyos Xoʻja bilan 1365-yil 22-may "Loy jangi", Oltin Oʻrda hukmdori Toʻxtamishxon bilan 1395-yilda, Turk sultoni Boyazid Yildirim bilan 1402-yil 20-iyul "Anqara jangi". Sulton Boyazid ustidan qozonilgan gʻalaba bilan Amir Temurni Fransiya, Angliya, Kastiliya va Leon qirollari oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Hattoki, fransuzlar Amir Temurning oltindan haykalini bunyod etib ostiga "Yevropa xaloskori" deb yozdirib qoʻyilgan. Amir Temur bosib olgan hududlarida markazlashgan davlat barpo etdi, tarqoqlik va boshboshdoqlikka barham berib Sharq bilan Gʻarbni bogʻlovchi qadimiy karvon yoʻllarini tikladi, savdo va diplomatik aloqalar oʻrnatdi.

Ispaniya elchisi Klavixo Sohirqiron saltanatida boʻlgan davrda "Buyuk Temur tarixi", "Temur qarorgohi", "Samarqandga sayohat kundaligi" nomli kitoblari ispan tilida bir necha bor nashr qilingan. Italiyalik olim Perondinoning "Skifiyalik Tamerlanning ulugʻvorligi" asari, Ispan tarixchisi Pero Mixsikaning "Buyuk Temur tarixi" asari, Ingliz dramaturgi Xristofor Morloning "Buyuk Temur" nomli sahna asarlari shular jumlasidandir. Hozirgi paytga kelib Amir Temur va Temuriylar haqida 33 mamlakatda 500 dan ziyod chet ellik tadqiqotchilarning asarlari chop etilgan.

"Temur tuzuklari". Amir Temur hayotlik davridayoq uning harbiy san'ati va davlat boshqarish uslubiga bag'ishlangan maxsus asar yaratilib, u "Temur tuzuklari" nomi ostida shuhrat topadi. Amir Temurning"... davlat ishlarining to'qqiz ulushini kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim", "Kuch- adolatdadur" degan so'zlari uning mamlakatni aql-zakovat va adolat bilan boshqarganligidan guvohlik beradi.

Sohibqiron Amir Temur mashhur davlat arbobi, mohir sarkarda sifatida O'zbekiston davlatchiligining yuksalishida muhim o'rin tutadi. Tarixiy manbalarda Amir Temur Sohibqiron nomi bilan bir qatorda "Sohibi jahon" hamda "Sohibi adl" - "Adolat sohibi" nomlari bilan ulug'lanadi. Xalqaro YUNESKO tashkilotining tashabbusi bilan 1996- yilda Toshkent, Samarqand va xorijiy mamlakatlarda Amir Temur tavalludining 660 yilligi keng miqyosda nishonlandi va shu yili O'zbekistonda "Amir Temur" yili deb e'lon qilindi.

OQSARROY

1380-1404 yillarda Oqsaroy Amir Temur tomonidan onasi Takina xotun sharafiga (Ko'hna Kesh) hozirgi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida qurilgan. Dastlab (73m bo'lib, hozirda peshtoq ravog'ining eni 22,5m balandligi 40m, umumiy balandligi 50m) bo'lgan ko'rkam va haybatli inshoot saqlab qolingani. Peshtoq minorasi ichidagi aylana zina orqali yuqoriga chiqiladi. Temur ustalarni Xorazm, Erondan keltirgan bo'lib, bosh koshinkor usta Muhammad Yusuf Tabriziy ning nomi peshtoning marpech bezagida 2 marta takrorlangan.

Saroy tomi tepasiga xovuz bo'lib, suv Taxtaqoracha dovonidan qo'rg'oshin quvurlar orqali oqib kelib undan sharshara hosil qilinib pastga tushirilgan. Hattoki, saroyda tozalash, havo almashtirish, soya va nur yorug'ligi muvofiqlashtirilib turilgan texnik me'moriy badiiy yechim ishlab chiqilgan.

Oqsaroy devorining ranglar jilosi 7 xil rangdagi tabiiy naqshlar bilan bezatilgan. Oqsaroy peshtoqida "Sulton Olohning yerdagi soyasidir" degan mazmunidagi yozuvlar bitilgan. Peshtoqning kirish qismida esa "Bizning qudratimizga shubha qilsangiz biz qurgan imoratlarga boqing" so'zlari aks etgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur ma'lumotiga ko'ra: hovli o'rtasida xovuz, to'rida gumbazli katta xona, yonlarida maslahatchilar uchun kichik xona hashamatli ravoqli bostirmalar ichki tomonda xaram va amirning xonasi joylashgan. Ranglarning oy yorug'ida oqarib jilolanib ko'rinishidan bino Oqsaroy deb nomlangan. Devonxona peshtoqida Arslon va quyosh tasviri va Temur davlatining 3 xalqa nishoni bo'lgan.

2002- yilda YUNESKO ning homiyligida Shahrisabzning 2700 yilligi nishonlandi. O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tashabbusi bilan 2018- yildan boshlab har

ikki yilda bir marta Shahrisabz shahrida maqom festivali bo‘lib o‘tadi. Ilk maqom festivalida 73 davlatdan 300 ga yaqin yakkaxon ijrochi va musiqiy jamoalar ishtirok etishdi.